

OILAVIY NODAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA DIFFERANSIAL TA’LIMNI QO‘LASHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Mamatqodirova Umida Alijon qizi

Guliston Davlat Universiteti, Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi 5-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18802312>

Annotatsiya. Ushbu maqola oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida differensial ta’limni qo‘llashning pedagogik ahamiyati va uni amaliyotga tatbiq etilishini o‘rganishga qaratilgan. Diferensial ta’lim- har bir bolaning qiziqishi, qobiliyati, ehtiyoji, imkoniyat darajasidan kelib chiqqan holda tashkil etilishdir. Bu yondashuv bolalarning ijtimoiy ko‘nikmalari, hamkorlik madaniyati va mustaqil faoliyat ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, maqolada pedagogik amalyotda qo‘llashning usullari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, differensial ta’lim, pedagogik yondashuv, bolalar rivojlanishi, ijodkorlik, taqlid qilish, yakka ishlash, topshiriqlarni darajalash, mashg‘ulotlarni rejalashtirish.

Abstract. This article is aimed at studying the pedagogical significance of applying differentiated instruction in family-based non-governmental preschool educational institutions and its implementation in practice. Differentiated instruction is organized based on each child’s interests, abilities, needs, and level of potential. This approach contributes to the development of children’s social skills, cooperation culture, and independent activity skills. In addition, the article analyzes methods of applying differentiated instruction in pedagogical practice.

Keywords: preschool education, differentiated instruction, pedagogical approach, child development, creativity, imitation, individual work, task differentiation, lesson planning.

Аннотация. Данная статья направлена на изучение педагогической значимости применения дифференцированного обучения в семейных негосударственных дошкольных образовательных организациях и его внедрения в практику. Дифференцированное обучение организуется с учётом интересов, способностей, потребностей и уровня возможностей каждого ребёнка. Данный подход способствует развитию социальных навыков детей, культуры сотрудничества и навыков самостоятельной деятельности. Также в статье проанализированы методы применения дифференцированного обучения в педагогической практике.

Ключевые слова: дошкольное образование, дифференцированное обучение, педагогический подход, развитие детей, творчество, подражание, индивидуальная работа, дифференциация заданий, планирование занятий.

Yurtimizda maktabgacha ta’lim tizimida keng islohatlar olib borilmoqda. Yurtboshimiz ta’lim sohasini rivojlantirishni davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri deb hisoblaydilar. Prezidentimiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida, xususan maktabgacha ta’limda bolalarga individual yondashuv va imkoniyatlarini inobatga olish zarurligini bir necha bor ta’kidlaganlar. Maktabgacha ta’lim tizimi bolalarning tahliliy va kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga xizmat qilishi, bolalarning tarbiyasi va ta’limi davlat e’tiborida eng muhim yo‘nalish bo‘lishi kerakligini takidlaganlar. Bu maqsad yo‘lida hozirgi kunda ta’lim tashkilotlarining sonini davlat

nodavlat, oilaviy va muqobil shakllarida ko‘paytirish. Zamonaviy metodikalarni joriy qilish va ta’lim sifatini oshirish orqali amalga oshirilmoqda.

Oilaviy maktabgacha ta’lim tashkilotini yakka tartibda tadbirkor sifatida ro‘yhatdan o‘tgan jismoniy shaxslar O‘zbekiston Respublikasining Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining belgilangan tartibida xabardor qilingandan keyin ta’lim xizmatini ko‘rsatishga xaqlidir. Bu tashkilotda 50 nafargacha 3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar qamrab olinadi.

O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari va “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturida ta’lim jarayonini tashkil etishda bolalarning yoshi, rivojlanish darajasi va o‘zlashtirish surati turlicha ekanligi e‘tirof etilib, pedagogdan moslashuvchan va differensial ta’limni qo‘llash talab etiladi. Shuningdek, “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturida ta’lim jarayonida bir xil natijaga majburlash emas, balki har bir bolaga alohida shaxs sifatida rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash ustuvor vazifalardan biridir.

Differensial so‘zi lotin tilidan olingan bo‘lib “differentia”- farq, tafavut degan tarjimani beradi. Har xil vaziyatda turlicha yuz beradigan, bir xilda turmaydigan, farqli, tafavutli degan ma’nolarni anglatadi.

Differensial ta’lim-bu ta’lim jarayonini har bir bolaning shaxsiy xususiyatlariga moslab tashkil etishdir. Bolani boshqa bolalar bilan emas, o‘z imkoniyatlari bilan rivojlanishga qaratilgan yondashuvdir. Maktabgacha ta’lim misolida olib qaraydigan bo‘lsak. Mavzu bir xil lekin talab va topshiriqlar turlichadir. Diferensial ta’limning maqsadi bolalarda bilimlarni samarali o‘zlashtirish, o‘ziga bo‘lgan ishonchni shakllantirish, mustaqil fikrlash va faoliyat yuritish imkonini berishdan iboratdir. Uning vazifasi esa

- bolalarning yoshi, individual xususiyatlari va rivojlanish darajasini aniqlash;
- ta’lim mavzularini bolalarning imkoniyatiga moslashtirish;
- turli darajadagi differensiyal topshiriqlarni ishlab chiqish;
- o‘rganishga qiynalayotgan bolalarga yakka ishlash orqali pedagogik yordam ko‘rsatish;
- iqtidorli bolalarning qobiliyatini rivojlantirish;
- bolalarda qiziqish, motivatsiya va faollikni oshirish;
- ta’lim jarayonida mustaqillik va ijodkorlikni qo‘llab-quvvatlash;
- har bir bolaning rivojlanish ko‘rsatkichini kuzatib borish va baholash;

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida xususan oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim tarbiya jarayonini tashkil etishda differensial ta’lim yondashuvi muhim ahamiyatga ega. Chunki, bunday guruhlarda bolalar yoshi, rivojlanish darajasi, qiziqishi va o‘zlashtirishi jihatidan bir-biridan farq qiladi. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida differensial ta’limni qo‘llash orqali har bir bolaga shaxs sifatida yondashish amalga oshiriladi. Ta’lim jarayoni ularning yoshiga emas imkoniyatlariga mos tashkil etiladi. Natijada kichik yoshdagilar ortda qolmaydi, katta yoshdagilar zerikib qolmaydi. Mazkur yondashuv bolalar o‘rtasida o‘zaro hamkorlik va ijtimoiylashuvni rivojlantiradi. Katta yoshdagi bolalar kichik yoshdagi bolalarga g‘amxorlik qilishi orqali yetakchilik, ma’suliyat va g‘amxorlik fazilatlarini egallaydilar. Kichik yoshdagilar kattalarga taqlid qilish orqali bilim va ko‘nikmalarni tezroq egallaydilar. Differensial ta’lim qo‘llanilganda raqobat hissi kamayadi. Bolalarda ko‘proq mustaqillik, ijodkorlik va faolligini oshiradi. Turli darajadagi topshiriqlar bolalarning qiziqishini ortirib, ularni faol ishtirok etishga undaydi.

Differensial ta’limni qo‘llash uchun eng avval ta’lim jarayonini puxta va oldindan rejalashtirib olish zarur. Bunda kun tartibini tashkilotning muhitiga moslash ham muhim

axamiyatga ega. Tarbiyachi tashkilotdagi resurslardan yaxshi xabardor bo‘lishi, ularni qo‘llay olishi kerak. Zarur vaqtlarda qo‘l mehnati orqali yasab bolalarni mashg‘ulotga teng jalb qilish lozim.

Mashg‘ulotlar bolalarning yoshiga mos tarzda oddiydan murakkabga tamoili asosida tashkil etilishi lozim. Topshiriqlarni ham ishlab chiqishda bir mavzu doirasida turli hil murakkablikdagi topshiriqlarni ishlab chiqish zarur. Mavzu bir hil bo‘lsa ham, lekin bolalarning iqtidori, imkoniyatlari va qiziqishlariga mos tarzda topshiriqlarni tayyorlash zarur. Bunda tarqatma materiallar tayyorlash jarayonini olib qaraydigan bo‘lsak, bir mavzu doirasida va bir vaqtda foydalanishga mo‘ljallasak bo‘ladi. Ya’ni bunda turli hil darajadagi topshiriqlarda bolalarning yoshi, imkoniyati, iqtidori hisobga olinadi va bu matriallarga bolalarning ismi yozib qo‘yiladi. O‘zining imkoniyatiga mos bo‘lgan vazifani bola bajara olgandan so‘ng unda o‘ziga bo‘lgan ishonch paydo bo‘ladi va faoliyatlarga qiziqishi ortib boradi. Markazlarda faoliyat olib borish ham bolaning o‘z imkoniyatini namoyon etishga yordam beradi. Katta yoshdagi bolalarni yordamchi sifatida jalb qilish kichik yoshdagi bolalarning mavzuni o‘rganishini yengillashtiradi.

Moslashuvchan vaqt taqsimotini joriy etish. Kichik yoshdagilar bilan qisqa, katta yoshdagi bolalar bilan davomli faoliyatlar tashkil etish. Yakka tartibda pedagogik yordamni kuchaytirish. Bolalarni kuzatgan holda ularning ehtiyojiga qarab yordam berish. Bolalar bilan birgalikda guruhning oltin qoidalarini ishlab chiqish ham intizomni saqlashga xizmat qiladi. Bolalarni ko‘proq rag‘batlantirish. Bunday guruhlarda bolalarni bir-biriga o‘rnak qilib bo‘lmaydi sababi yosh tafavuti hisoblanadi.

Xulosa, diferensial ta’lim bu bolani taqqoslash emas, har bir bolaning o‘z imkoniyati doirasida rivojlanishini taminlashdir. Men amaliyotim davomida shunga amin boldimki, bolalarning yoshi va rivojlanishini hisobga olinsagina ularda faoliyatlarga qiziqish ortadi. To‘g‘ri bu juda qiyin lekin natijasi ta’lim sifatining oshishiga, bolalarning barkamol shaxs bo‘lib shakllanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojatnomasi. 29.12.2020. <https://president.uz/oz>
- 2.O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Toshkent 2019-yil 16-dekabr O‘RQ 595-son. 4-bob 20-modda.
- 3.”Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi. Toshkent 2022. Ikkinchi nashr.
- 4.Sevara Shodmonova Muxtor qizi. (2024). DIFFERENSIAL TA’LIM MAZMUNI VA UNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI. "Science Shine" International Scientific Journal, 12(1).
извлечено от <https://science-shine.uz/index.php/ilmnuri/article/view/174>
- 5.Vikkilug‘at. <https://uz.wiktionary.org/wiki/differensia>